

Мандрик Ольга Євгенівна,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Коцюбійчук Зоряна Ярославівна,
асистент кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Мазур Дар'я Дмитрівна,
Шарінська Анастасія Оттілівна
студенти 5 курсу, спеціальність 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569645>

СИНДРОМ МЕНДЕЛЬСОНА: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ТЕРАПІЇ

Mandryk Olga Yevhenivna,
PhD MD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Kotsiubiychuk Zoryana Yaroslavivna,
Assistant of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Mazur Daria Dmitrievna,
Sharinska Anastasia Ottilivna
5th year students, specialty 222 "Medicine"
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

MENDELSON'S SYNDROME: CURRENT ASPECTS OF PREVENTION AND THERAPY

Анотація

Синдром Мендельсона, або аспіраційний пневмоніт, є важким ускладненням, що виникає внаслідок потрапляння стерильного шлункового вмісту в дихальні шляхи. Незважаючи на зниження частоти цього синдрому завдяки удосконаленню методів анестезії, він і надалі становить загрозу життю пацієнтів при невідкладних втручаннях. У статті розглянуто патогенез, клінічні прояви, сучасні методи діагностики та лікування, а також профілактичні заходи для зменшення ризику розвитку цього ускладнення. Особливу увагу приділено трифазному перебігу синдрому, ключовим ознакам та ефективності своєчасної інтубації, медикаментозної терапії й профілактичного застосування блокаторів кислотності.

Abstract

Mendelson's Syndrome, or Aspiration Pneumonitis, is a Severe Complication Arising from the Inhalation of Sterile Gastric Contents into the Airways. Despite a decrease in the incidence of this syndrome due to advances in anesthesia techniques, it remains a life-threatening condition, particularly during emergency interventions. This article explores the pathogenesis, clinical manifestations, modern diagnostic and therapeutic approaches, as well as preventive measures to reduce the risk of this complication. Special attention is given to the three-phase course of the syndrome, key clinical signs, and the effectiveness of timely intubation, pharmacological therapy, and the prophylactic use of acid-blocking agents.

Ключові слова: синдром Мендельсона, аспіраційний пневмоніт, анестезія, профілактика, інтенсивна терапія, дихальна недостатність.

Keywords: Mendelsohn's syndrome, aspiration pneumonitis, anesthesia, prevention, intensive care, respiratory failure.

Мета дослідження - систематизація сучасних літературних даних щодо етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, профілактики та лікування синдрому Мендельсона (аспіраційного пневмоніту), з особливою увагою до ефективності заходів при екстрених втручаннях та у пацієнтів груп ризику.

Результати обговорення: аналіз наукових джерел підтверджує, що синдром Мендельсона залишається актуальним ускладненням, передусім у пацієнтів, які проходять екстрені оперативні

втручання або мають знижений рівень свідомості. Незважаючи на удосконалення методів анестезіологічного забезпечення, ризик аспірації зберігається. Патогенез синдрому пов'язаний з потраплянням кислого вмісту шлунка до дихальних шляхів, що призводить до хімічного ураження, некардіогенного набряку легень та розвитку гострої дихальної недостатності.

Клінічний перебіг включає три послідовні фази — від рефлекторного бронхоспазму до

запалення та вторинної бактеріальної інфекції. Основу діагностики становить клінічна картина у поєднанні з результатами бронхоскопії, газоаналізу крові та рентгенографії.

Лікування повинно бути розпочате негайно та включає: прийом Селіка, інтубацію, евакуацію вмісту, призначення бронхолітиків, глюкокортикостероїдів, контрольовану вентиляцію та інфузійну терапію. Профілактика полягає у використанні інгібіторів протонної помпи та H2-блокаторів напередодні операцій.

Таким чином, синдром Мендельсона вимагає мультидисциплінарного підходу, високої настороженості медичного персоналу та дотримання сучасних рекомендацій щодо профілактики та лікування. Вчасно вжиті заходи значно знижують ризик летальності та ускладнень.

Синдром Мендельсона, або аспіраційний пневмоніт, є гострим запальним ураженням легень, що виникає внаслідок аспірації стерильного шлункового вмісту в трахеобронхіальне дерево. Вперше описаний Кертісом Мендельсоном у 1946 році, цей синдром є серйозним ускладненням анестезії, особливо у пацієнтів з підвищеним ризиком аспірації. Розуміння патогенезу, клінічних проявів, методів діагностики та сучасних підходів до лікування є критично важливим для лікарів різних спеціальностей, оскільки рання діагностика та адекватна терапія значно покращують прогноз.

Ключовим фактором розвитку синдрому Мендельсона є аспірація шлункового вмісту, який характеризується низьким рН (< 2.5) та значним об'ємом (> 0.4 мл/кг маси тіла). Аспірація висококіслотного шлункового вмісту спричиняє інтенсивний хімічний опік і набряк слизової оболонки дихальних шляхів. Це швидко призводить до пошкодження епітеліального шару бронхіол та альвеол з подальшим виходом рідини в альвеолярний простір. Внаслідок цього розвивається некардіогенний набряк легень та гострий респіраторний дистрес-синдром, що проявляється гіпоксемічною дихальною недостатністю. Крім кислого шлункового соку, аспірація фрагментів неперетравленої їжі може призвести до механічної обструкції бронхів середнього розміру, викликаючи асфіктичну форму дихальної недостатності. Незалежно від первинного механізму, кінцевим результатом є розвиток бронхіальної обструкції [1].

Дослідження на тваринах показали, що при аспіраційному пневмоніті вже через 3 хвилини виникають ателектаз, набряк легень і крововиливи [2]. Протягом кількох годин з'являються фібрин та лейкоцити в альвеолах, а за 48 годин формуються гіалінові мембрани та консолідація легеневої тканини. Наслідки важкої аспірації варіюють — від повного одужання до легеневого фіброзу [3].

Ризик аспірації або регургітації шлункового вмісту та розвитку синдрому Мендельсона підвищують стани, що супроводжуються порушенням свідомості, такі як загальний наркоз, алкогольне або наркотичне сп'яніння, дія седативних препаратів, черепно-мозкові травми та кома.

Особливо часто синдром Мендельсона є ускладненням невідкладних хірургічних втручань, зокрема абдомінальних операцій та кесаревого розтину, коли підготовка шлунково-кишкового тракту є недостатньою. Додатковими факторами ризику є підвищений внутрішньочеревний тиск (у вагітних в третьому триместрі, осіб з ожирінням, при парезі кишківника) та захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, розширення стравоходу, дивертикул стравоходу, грижа стравохідного отвору діафрагми).

У дослідженні Мендельсона було проаналізовано 44 000 вагітностей у Нью-Йоркській пологовій лікарні з 1932 по 1945 рік. У 66 випадках (0,15%) відбулася аспірація шлункового вмісту, з яких два завершилися смертю — обидві жінки задихнулися після аспірації твердої їжі, вжитої за 6–8 годин до пологів. Решта 64 пацієнтки аспірували рідину й повністю одужали без лікування антибіотиками. Мендельсон також провів експерименти на тваринах, підтвердивши, що під час пологів затримка їжі в шлунку підвищує ризик аспірації, особливо після втрати ларингеального рефлексу під загальним наркозом [4].

При масивній аспірації шлункового вмісту стрімко розвивається асфіксія, де ключову роль відіграє механічне блокування трахеї, бронхів та дрібних бронхів. Якщо аспірована рідина має низький рівень рН, то окрім обструкції виникає ще й хімічне пошкодження дихальних шляхів.

Хімічний пневмоніт частіше виникає, якщо аспірований вміст має рН < 2,5 та об'єм $\geq 0,3$ мл/кг. Це було доведено в дослідженні 1974 року на макаках [5]. Завдяки сучасній практиці, ризик аспірації під час процедур знизився до 1 на 3216, хоча при невідкладних втручаннях він вищий [6].

Аспірація інфікованого вмісту з ротоглотки спричиняє розвиток пульмоніту з переважним ураженням нижніх відділів легень, що може призвести до утворення некротичних порожнин, абсцесів та емпієми плеври [7].

Клінічна картина аспіраційного пневмоніту розвивається стрімко, протягом кількох годин, і проходить три послідовні фази: *початковий ларинго- та бронхіолоспазм*, часткове зменшення *бронхіолоспазму* та подальше прогресування *гострої дихальної недостатності*.

У *першій хвилині* після аспірації рефлекторне звуження бронхіол проявляється кашлем, експіраторною задишкою, ціанозом, прискореним серцебиттям та зниженням артеріального тиску. Цю початкову фазу синдрому Мендельсона часто помилково діагностують як напад бронхіальної астми. Спостерігається підвищення центрального венозного тиску та набухання шийних вен. Швидко розвивається гостра дихальна недостатність I-III ступеня, і вже на цьому етапі можлива смерть від асфіксії.

Друга фаза характеризується спонтанним частковим розширенням бронхіол та деяким тимчасовим покращенням клінічного стану. Задишка зменшується, артеріальний тиск може підвищитися, і

стан пацієнта тимчасово стабілізується. Однак приблизно через 48 годин настає **третьа фаза** синдрому Мендельсона, протягом якої швидко прогресують бронхіоліт та пневмоніт, що призводить до нового погіршення стану та наростання дихальної недостатності. Часто приєднуються бактеріальні ускладнення з розвитком аспіраційної пневмонії - підвищення температури тіла, кашель з виділенням мокротиння, збільшення кількості лейкоцитів у крові. Летальний наслідок зазвичай зумовлений набряком легень [1,8].

Клінічний діагноз синдрому Мендельсона ґрунтується на характерній **тріаді симптомів**: прискореному диханні, прискореному серцебитті та ціаноз. Важливою ознакою є також **неефективність кисневої терапії** у подоланні гіпоксемії, що свідчить про шунтування венозної крові. **Аналіз газів крові** показує значне зниження парціального тиску кисню до 35-45 мм рт. ст. При **аускультативній легені** вислуховуються численні свистячі хрипи, особливо в нижніх відділах.

Бронхоскопія виявляє набряк та почервоніння слизової оболонки дихальних шляхів, а в просвіті бронхів візуалізується аспірована рідина, часто з фрагментами їжі. **Рентгенографія** легень демонструє ділянки зниженої вентиляції та дифузне затемнення легеневих полів, що відповідає картині "шокової легені". При розвитку вторинної бактеріальної пневмонії на рентгенограмах з'являються вогнища інфільтрації.

Хворому необхідно надати **термінову допомогу** одразу після того, як стало відомо про потрапляння шлункового вмісту в дихальні шляхи. Щоб зупинити подальше потрапляння кислого вмісту шлунка в дихальні шляхи, потрібно негайно застосувати **прийом Селіка**. Людям з групи ризику цей прийом слід використовувати завжди. При правильному виконанні трахею фіксують між великим і середнім пальцями, а вказівним пальцем тиснуть на перстнеподібний хрящ. Тиск має бути близько 3-4 кг, через що у деяких пацієнтів може нахилитися голова в потилично-атлантичному суглобі. Далі переверстає пацієнта в положення Тренделенбурга - ноги вище голови.

Одну з підготовлених інтубаційних трубок можна ввести в стравохід, щоб відвести вміст шлунка, а для інтубації одразу використовувати другу трубку. Провести інтубацію пацієнта та роздути манжетку інтубаційної трубки. Якнайшвидше (за 60 секунд) видалити вміст з ротоглотки та дихальних шляхів, одночасно проводячи постукування по грудній клітці. Якщо в дихальних шляхах багато твердих частинок, потрібна термінова бронхоскопія. В інших випадках бронхоскопію краще відкласти до покращення стану пацієнта. Для промивання використовувати стерильний фізіологічний розчин NaCl.

Ввести через інгалятор в інтубаційну трубку 2 дози препарату для розширення бронхів (наприклад, астмопент, алуцент, беротек) під час вдиху. Якщо ефекту недостатньо, повторити інгаляцію через 2-3 хвилини. Додатково ввести внутрішньовенно атропін 0,1% - 1,0 мл та еуфілін 2,4% - 10,0 мл.

Ввести внутрішньовенно преднізолон з розрахунку 3-5 мг на кілограм ваги або дексаметазон 0,5-1 мг на кілограм ваги. Через інтубаційну трубку

ввести в трахею 60-90 мг преднізолону, попередньо розчинивши його в 5-10 мл фізіологічного розчину NaCl. Через годину повторити введення цих препаратів у половинній дозі.

Після того, як спазм бронхів мине, продовжити допомогу з контрольованим диханням. Перевести пацієнта в горизонтальне положення.

Підтримка дихання: тиск наприкінці видиху не повинен бути вищим за 25 см водного стовпчика, а об'єм вдиху - 5 мл на кілограм ваги. Дихальну терапію проводити на тлі підтримки препаратом добутамін - допомагає розширювати судини в легенях. Якщо показники кровообігу стабільні, немає задишки, а рівень кисню в крові становить понад 91% при звичайному диханні, пацієнта можна перевести на самостійне дихання. Видалити інтубаційну трубку можна за відсутності ознак погіршення насичення крові киснем та загального стану через 6-8 годин [9].

Основні принципи запобігання синдрому Мендельсона при **термінових операціях** включають використання наступних препаратів:

Агоністи H2-рецепторів - знижують кислотність шлункового соку та зменшують його об'єм. Циметидин у дозі 400 мг (2 мл) вводять внутрішньом'язово за 60-120 хвилин до операції. Пізніше введення буде неефективним, оскільки препарат не встигне подіяти.

Омепразол - специфічний **інгібітор протонної помпи** парієтальних клітин шлунка, який значно та надовго знижує кислотність шлункового соку. Він ефективний і зазвичай не викликає помітних побічних ефектів. Проте він протипоказаний вагітним та жінкам, які годують груддю. Введення 40 мг препарату швидко призводить до зниження кислотності шлункового соку. 40 мг омепразолу розчиняють у 200 мл фізіологічного розчину та вводять внутрішньовенно крапельно протягом 30 хвилин до початку наркозу.

При **планових операціях** найбільш надійними є такі схеми прийому препаратів:

Циметидин 400 мг ввечері перед операцією та 400 мг за 2 години до анестезії перорально.

Ранітидин 150 мг ввечері перед операцією та 150 мг за 2 години до анестезії перорально.

Омепразол 40 мг ввечері перед операцією та 40 мг за 2 години до анестезії перорально. 40 мг (2 капсули) приймають не менше ніж за дві години до операції.

На сьогоднішній день для профілактики аспірації не використовують препарати на основі трисилікату та оксиду магнію, дигідроксид алюмінію аміноацетату та оксиду магнію. Дослідження показали, що вони недостатньо ефективно нейтралізують кислий шлунковий вміст через погане з ним змішування, а при потраплянні в легені можуть викликати важкі хімічні пневмоніти [10,11].

Висновок:

Синдром Мендельсона залишається актуальною клінічною проблемою, що потребує своєчасної діагностики та агресивного лікування, особливо у пацієнтів групи ризику. Запобігання аспірації шлункового вмісту є найефективнішою стратегією боротьби із цим ускладненням, особливо під час екстрених оперативних втручань. Рання ідентифікація клінічної картини, застосування прийому

Селіка, інтубації, бронходилататорів, глюкокортикостероїдів та підтримки вентиляції дозволяють значно зменшити летальність. Подальше вдосконалення протоколів профілактики та підвищення обізнаності серед медичного персоналу є критично важливими для зниження частоти й тяжкості синдрому Мендельсона.

Список літератури:

1. Zilber A.P. Respiratory medicine // Studies of critical medicine. - Petrozavodsk: Vidavnistvo PSU, 1996. - Т. 2. - 487 p.
2. Mays EE, Dubois JJ, Hamilton GB. Pulmonary fibrosis associated with tracheobronchial aspiration. A study of the frequency of hiatal hernia and gastroesophageal reflux in interstitial pulmonary fibrosis of obscure etiology. Chest. 1976 Apr;69(4):512-5.
3. Sladen A, Zanca P, Hadnott WH. Aspiration pneumonitis--the sequelae. Chest. 1971 Apr;59(4):448-50.
4. MENDELSON CL. The aspiration of stomach contents into the lungs during obstetric anesthesia. Am J Obstet Gynecol. 1946 Aug;52:191-205.
5. Roberts RB, Shirley MA. Reducing the risk of acid aspiration during cesarean section. Anesth Analg. 1974 Nov-Dec;53(6):859-68.

6. Warner MA, Warner ME, Weber JG. Clinical significance of pulmonary aspiration during the perioperative period. Anesthesiology. 1993 Jan;78(1):56-62.

7. Буров Н.Є. Кислотно-аспіраційний // Вісник синдрому інтенсивної терапії. - 1995. - №3. - С. 1-5.

8. Reed A.P., Kaplan J.A. Clinical episodes in anesthesiology - M.: Medicine, 1997. - 352 p.

9. Paranjothy S, Griffiths JD, Broughton HK, Gyte GM, Brown HC, Thomas J. Interventions at caesarean section for reducing the risk of aspiration pneumonitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 05;2014(2):CD004943.

10. Lambert AA, Lam JO, Paik JJ, Ugarte-Gil C, Drummond MB, Crowell TA. Risk of community-acquired pneumonia with outpatient proton-pump inhibitor therapy: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10(6):e0128004.

11. American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology. 2011 Mar;114(3):495-511.